

b.v. voor de eerste	1.000 M ³ f 0,30	per M ³
„ „ volgende	3.000 M ³ f 0,25	„ M ³
„ „ „	4.000 M ³ f 0,22½	„ M ³
„ „ „	8.000 M ³ f 0,20	„ M ³ enz.

De verantwoording van het waterverbruik geschiedt per halfjaar in drie afzonderlijke kohieren, n.l. voor leveringen per abonnement (1), voor leveringen over de controlemeter (2) en voor leveringen over de gewone meter (3); de meteropnamebriefjes vormen de grondslagen van de boekingen in deze beide laatste kohieren. Alle abonnementen met controlemeters staan normaal in de abonnementskohieren, doch tevens, onverschillig of het verbruik beneden of boven het maximumverbruik per abonnement ligt, in het kohier voor leveringen over de controlemeter.

De mutaties in de aansluitingen worden genoteerd in een afzonderlijk register, bevattende nauwkeurige aanwijzingen omtrent de nieuwe aansluitingen, de wijzigingen in bestaande aansluitingen e.d. Aan deze boekingen liggen ten grondslag door de verbruikers ondertekende formulieren, waarop de mutaties volledig zijn aangegeven. Voorts bestaat er een zgn. meterregister, waarin alle in de loop van het jaar geplaatste en retourgekomen meters, onder vermelding van de meternummers en meterstanden, worden genoteerd; voor de geplaatste meters staan de meterstanden steeds op nul.

De administratie is goed ingericht en voldoet aan de uit een oogpunt van controle te stellen eisen.

Gevraagd wordt een beschrijving van het controleplan voor een geregelde accountantscontrole in dit bedrijf, waarbij meer in het bijzonder moet worden ingegaan op de controle van de ontvangsten wegens waterlevering aan verbruikers en de inning van de gelden uit dien hoofde, terwijl voor de overige onderdelen slechts puntsgewijze vermelding van de controlemaatregelen wordt verlangd.

Vrijdag 11 September 1936 van 2—5 uur

Een zelfstandig en dus niet als ambtenaar werkend agent van een grote Levensverzekeringmaatschappij (oHofdkantoor) is in het bijzonder belast met de verzorging van de beleggingen in hypotheeken in zijn rayon.

Bij een ontvangst van een aanvraag om hypotheek treft hij de daarvoor nodige voorlopige maatregelen (beoordeling, taxatie e.d.), waarna hij die aanvraag met zijn advies aan het Hoofdkantoor zendt. Na accoordbevinding van het Hoofdkantoor draagt hij zorg voor het sluiten van de hypotheekovereenkomst; hij betaalt de bedragen uit, welke daarvoor door het Hoofdkantoor te zijner beschikking worden gesteld. Alle op het sluiten van de hypotheek betrekking hebbende stukken zendt hij met begeleidend schrijven aan het Hoofdkantoor; geen van de stukken van derden blijft onder zijn berusting.

De agent is belast met de inning van de bedragen wegens rente en periodieke aflossing, welke per halfjaar vervallen. Daartoe ontvangt hij maandelijks de kwitanties met een bijbehorend incasso-borderel van het Hoofdkantoor; het aantal van de te incasseren kwitanties belooft maandelijks 100 a 200, terwijl het bedrag daarvan varieert van f 150.000,— tot f 200.000,—. De agent is gemachtigd extra-aflossingen op hypotheek in ontvangst te nemen.

Het komt meermalen voor, dat de bedragen van de kwitanties na ontvangst van het Hoofdkantoor worden verlaagd, b.v. door vrijstelling van de periodieke aflossing e.d.; in dat geval wordt de oorspronkelijke kwitantie tegen een andere tot het verlaagde bedrag verwisseld. Regelmatig bestaat achterstand in de inning van een deel van de kwitanties, terwijl anderzijds vooruitbetalingen op kwitanties, welke eerst in de volgende maand vervallen, voorkomen. Meermalen ook geschiedt de vereffening van de kwitanties bij wijze van afbetaling in gedeelten.

Het Hoofdkantoor houdt ter plaatse, alwaar de agent gevestigd is, speciaal voor de verrekening van hypotheekgeld en eigen bankrekening, waarvan de agent, zonder over de gelden te kunnen beschikken, duplicaatverantwoordingsstukken van de Bank ontvangt. Het Hoofdkantoor houdt ook een afzonderlijke postgirorekening voor het agentschap aan, waarvan de agent de verantwoordingsstukken ontvangt, zonder echter het beschikkingsrecht te hebben over de gelden op deze rekening. De agent heeft eveneens een postgirorekening. Betalingen van de door debiteuren verschuldigde bedragen wegens rente en periodieke aflossingen geschieden soms door storting of overschrijving op de bedoelde bank- of postgirorekening van het Hoofdkantoor, soms op de postgirorekening van den agent; er komen echter ook rechtstreekse betalingen aan het Hoofdkantoor voor. Verreweg het belangrijkste deel van de bedragen wordt intussen op kantoor van den agent per kas ontvangen. Er is regelmatig een aantal „nog te innen kwitanties” van de lopende maand, resp. van vorige maanden onder berusting van den agent.

Gevraagd wordt een beschrijving met liniaturen van de administra-

tieve organisatie van den agent, voor zover deze de hypotheeken en de daaruit voortvloeiende inningen van de gelden betreft; meer in het bijzonder moet daarbij ook worden gelet op het feit, dat de agent te zijner décharge ten behoeve van het Hoofdkantoor een scherpe geregelde controle door een accountant wenst. Voorts wordt gevraagd een beschrijving van deze accountantscontrole op bedoeld onderdeel van de administratie en van de in verband met deze controle te treffen maatregelen.

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

**Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy**

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Vlaamsche accountantsvereniging

Engels, — Besproken wordt hetgeen in België geschiedt ten aanzien van het accountantsberoep.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Juni 1936

De bankwet en de benoeming van bankrevisoren in België

Goudsmit, E. — Besproken wordt de wettelijke regeling van de benoeming van den beëdigden reviseur tot commissaris van een bank en de moeilijkheden die bij het invoeren van deze functie aan den dag treden.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Februari en Maart 1936

III. LEER VAN DE INRICHTING

Omnibus company's accounts

Munacco, — Aan de hand van eenige liniaturen wordt de administratie van dit bedrijf besproken.

A III 3 *The Accountant* 22 Februari 1936

Bookmaker's accounts

H. B. — Aan de hand van eenige liniaturen wordt de administratie van dit bedrijf besproken.

A III 3 *The Accountant* 22 Februari 1936

Machinale boekhouding

Starreveld, R. W. — Behandeld wordt de journaliseering met behulp van een telwerkmachine.

A III 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Juni 1936

The construction of consolidated accounts. Some points to be taken into consideration

Robson, T. B. — Besproken worden de principes volgens welke de holding-balans moet worden opgemaakt. Verschillende cijfer-voorbeelden zijn gegeven.

A III 3 *The Accountant* 7 Maart 1936

De boekhouding eener radio-centrale

Hoogwout Jr., P. — De boekhouding van de radio-centrale wordt besproken en verduidelijkt met de liniaturen van de verschillende boeken.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden* Maart 1936

Iets over de inkoopafdeling van de industriele ondernemingen

Verschuur, G. — O.m. wordt besproken het letten op de juiste levertijden en productietijden, enz., door middel van de z.g. „chronindicateur”.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden* Maart 1936

Kassabon-contrôle

Broesterhuizen, E. A. — Besproken wordt hoe het frau-

deeren met kassabons zooveel mogelijk kan worden voorkomen, resp. beperkt.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Maart en September 1936*

De administratie van het touringcarbedrijf

Turk, drs. W. P. den — Behandeld worden de rekening „Reizen”, de verantwoording der ontvangsten en de bedrijfsstatistiek.

A III 3 *Maandblad v/h Boekhouden October 1936*

Eenige rekeningen met een typisch dynamisch karakter

Geerman, J. A. — Besproken worden o.m.: onderhoudsreserve; garantie- of cadeaux-verplichtingen; verzekeringen en conjunctuurreserve.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden October 1936*

Boekhouding van notarissen en de controle daarop

Hoogewerff, J. J. — De hoofdlijnen van de boekhouding van een notaris worden besproken. Lineaturen van kas-, bank- en grootboek zijn gegeven.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden October 1936*

Controle op de postzegel-, rentezegel- en vakantiebonnen-administratie

Roos, F. A. — De controle op deze geldswaarden wordt besproken.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden November 1936*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Controle-begrippen

Turk, drs. W. P. den — Besproken worden begrippen als interne controle; externe controle; volkomen en onvolkomen controle; formeele en materiele controle; lijn- en steekproeven-controle.

A IV 1 *Accountancy April 1936*

Reserveering en teekening der jaarrekening

Bodegraven, drs. J. F. C. van — In dit verband worden besproken zichtbare en geheime reserves. Naar schrijver's meening is het criterium van al of niet teekenen daarin gelegen of partijen er door worden benadeeld.

A IV 2 *Accountancy Februari 1936*

Present day problems affecting the presentation and interpretation of financial statements

Andersen, A. — Uitvoerig wordt behandeld wat men tegenwoordig van den accountant mag verlangen bij de controle en naar aanleiding daarvan het onderteekenen van overzichten, rapporten, balanssen, enz.

A IV 2 *The Accountant 1 Februari 1936*

Holding companies' accounts

Morgan, H. — Naar aanleiding van de door den Directeur gedane mededeelingen in de aandeelhoudersvergadering van een groote holding company, o.m. dat hij slechts zooveel winst tot uitdrukking bracht, dat er toch nog een prettige balans naar voren komt, geeft schrijver een beschouwing en dit te meer, omdat de gepubliceerde balans door een accountant op de gebruikelijke wijze was onderteekend.

A IV 2 *The Accountant 22 Februari 1936*

In hoeverre is de accountant op grond van zijn opleiding in staat tot beoordeeling van bestuursdaden?

Blaey, W. N. de, — In eenige vervolgartikelen worden besproken:

- De zorg voor de juiste waarneming van de bestuursdaden;
- het controleeren, dat de bestuursdaden op de juiste wijze zijn geregistreerd;
- beoordeeling van de geregistreerde gegevens.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1936*

De accountantsverklaring in Duitsland

Haarbosch, F. — Besproken worden:

- het begrip accountantsverklaring;
- de redactie van de accountantsverklaring;
- de plichten van de organen der N.V. en van den accountant betreffende de publicatie van de verklaring;
- wanneer een verklaring geweigerd moet worden;
- eischen aan de juiste redactie van het voorbehoud; enz.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1936*

Een Zweedsch accountantsrapport

Nijst, J. J. M. H. — Besproken wordt de accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co., voorkomende in het jaarverslag van de Svenska Tandsticks Aktiefbolaget.

A IV 2 *Maandblad van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1936*

The accountant's report

Peter, D. B. — Volgens schrijver is het accountantsrapport van uitermate groot belang, omdat in het algemeen gesproken het rapport het eenige is wat de cliënt van den accountant ontvangt en de cliënt dan ook hiernaar de bekwaamheid van den accountant meet. Wenken voor de volgende punten worden gegeven „presentation, expression, construction of sentences, grammar, punctuation, technical points”.

A IV 2 *The Journal of Accountancy October 1936*

Accountantscontrole

Hoogewerff, J. J. — In eenige vervolgartikelen worden beschreven: Het wezen van de controle; noodzakelijkheid van juiste omschrijving van de opdracht; de quantitative controle; enz.

A IV 3 *Maandblad v. h. Boekhouden November 1936*

Balanscontrole voor bankierskantoor

Mey, A. — Besproken wordt of de opdracht aanvaardbaar is, wat de balanscontrole inhoudt en de hoofdpunten van het werkplan.

A IV 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1936*

Economische organisatie en accountantstaak

Nijst, J. J. M. H. — Beschreven worden de taak van den accountant bij het tot stand komen van belangengemeenschappen, zooals bijv. het voor-onderzoek; het gezamenlijk advies; de controle-centrale en de cijfers die periodiek aan de deelnemers moeten worden verstrekt; enz. Voorts wordt uitvoerig de samenwerking besproken van de ondernemers in de steen-industrie.

A IV 3 *Accountancy Mei/Juni 1936*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Onderzoek der nauwkeurigheid bij massa-productie

Plate, Ir. E. A. — Na een korte inleiding over den aard der controle in het algemeen, wordt behandeld hoe men een steekproef-onderzoek kan inrichten, indien controle van de totale productie niet mogelijk is. Het ontstaan van verschillende vormen van frequentiekrommen wordt besproken en aan de hand van een voorbeeld aangegeven, hoe de spreiding in gemiddelde waarde bij de kromme van Gauss wordt berekend en welke afwijkingen men verwachten moet. Ten slotte wordt voor enkele soorten van leveringsvoorwaarden het risico van afkeuring becijferd.

B a III 2 *De Ingenieur 30 Oct. 1936 T 53—T 58*

Onvoldoende boekhouding als factor bij faillissementen

Coltof, drs. J. A. — Nagegaan wordt, welke correlatie er bestaat tusschen onvoldoende boekhouding en faillissementen. Als basis dient het materiaal, verzameld door Emma Corsvet, lectrice aan het Institute of Human Relations der Yale University.

B a III 3 *Prodiscon November 1936*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Devaluatie en calculatie

Rauchfleisch, dr. K. — Volgens schr. moet op basis van de vervangingswaarde worden gecalculeerd. Het politieke standpunt van de regering na de devaluatie was hiermede in strijd. Bij den heropbouw van den export zal in de toekomst ook het principe van den ondergrensprijs een rol spelen. De praktische handhaving van de aanpassing der calculatie en prijsbepaling aan de veranderde geldwaarde is mogelijk volgens 5 methoden: 1. schatting. 2. calculatie van de prijsverschuivingen volgens de situatie van het oogenblik. 3. nieuwe opstelling van de volledige kostprijsberekening. 4. bij merkartikelen moet de prijs worden gehandhaafd doch hoeveelheid en/of kwaliteit verminderd.

B a IV 1 *Economie November 1936*

De afschrijvingspolitiek van de Nederlandsche Spoorwegen en de reorganisatie-voorstellen

Groot, A. M. — Naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp betreffende de financiële reorganisatie van de Nederlandsche Spoorwegen wordt over bovenstaand onderwerp een uitvoerige beschouwing gegeven.

B a IV 6 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
October 1936

„Ongebruikte machine-prestaties”

Baart, drs. J. A. — Naar aanleiding van het artikel over dit onderwerp van drs. A. M. Groot, geeft schrijver als zijn meening, dat laatstgenoemde het vraagstuk te eenzijdig heeft behandeld, n.l. alleen van de zijde der productie en niet van de kant van de afzetmogelijkheid, resp. het produceren op voorraad, etc.

B a IV 6 *Accountancy Maart 1936*

Een vaak vergeten besparingsmogelijkheid

Kerkhoven, ir. C. L. M. — Een beschouwing wordt gegeven over de kosten, welke een rol spelen bij het gebruik van niet volautomatische machines. Een indeeling van het werk van den machinebediende in vier werk-fasen. Een grafische voorstelling is toegevoegd, waarop men den invloed van de onderlinge verhouding van deze werk-fasen op een deel van bovenbedoelde kosten kan aflezen, wanneer men deze onderlinge verhouding zou wijzigen.

B a IV 6 *De Ingenieur 30 Oct. 1936 T 58—T 60*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Administratieve ordening van Nederland

Roet, Jzn. I. — In eenige vervolgartikelen worden o.m. besproken:

a. wat is administratie; b. de onmisbaarheid eener administratieve ordening; c. wat administreert de gemeenschap thans?

B a VI 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Februari 1936

Een vaak vergeten besparingsmogelijkheid

Kerkhoven, ir. C. L. M. — Een beschouwing wordt gegeven over de kosten, welke een rol spelen bij het gebruik van niet volautomatische machines. Een indeeling van het werk van den machinebediende in vier werk-fasen. Een grafische voorstelling is toegevoegd, waarop men den invloed van de onderlinge verhouding van deze werk-fasen op een deel van bovenbedoelde kosten kan aflezen, wanneer men deze onderlinge verhouding zou wijzigen.

B a VI 13 *De Ingenieur 30 Oct. 1936 T 58—T 60*

The principles and practice of budgeting in modern business

Paula, F. R. M. de — Schrijver bespreekt uitvoerig de grondslagen en praktische toepassing van begrotings-contrôle en het nut dat deze methode kan hebben voor de bedrijfsleiders van de holdingmaatschappij.

B a VI 18 *The Accountant 21 Maart 1936*

De budgetperiode

Stridiron, dr. J. G. — De lengte van de budgetperiode is afhankelijk van zes factoren: omzetsnelheid der goederen, lengte van de productieperiode, financieringsmethoden, positie van het bedrijf in de markt, de ter beschikking staande statistische gegevens en de lengte van de periode in de boekhouding. Schrijver gaat achtereenvolgens den invloed van iedere factor afzonderlijk na.

B a VI 18 *Prodison Nov. 1936*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Wat is de waarde van psycho-technisch onderzoek?

Cohen Henriquez, S. — In dit slotartikel worden behandeld de resultaten bereikt bij de praktische toepassing van intelligentietests n.l. t.o.v. sociologische en psychologische vraagstukken en t.o.v. toelatings- en overgangsexamens e.d.g. Voor den beroepsadviseur is een moeilijke maar dankbare taak weggelegd; hij is ook degeen welke, als deskundige op het gebied van paedagogie, objectief op de zoo noodige onderwijsvorming kan en moet aandringen.

B a VII 5 *Administratieve Arbeid October 1936*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De naaste vooruitzichten van het Nederlandsch spoorwegbedrijf

Reitsma, ir. J. M. I. — Schr. behandelt het verloop van de op-

brenghen van de Nederlandsche Spoorwegen sedert 1920 en gaat de verschillende invloeden na, die de ontwikkeling hebben beheerscht.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 24 Nov. 1936*

De afschrijvingspolitiek bij de Nederlandsche spoorwegen en de reorganisatie-voorstellen

Groot, A. M. — Naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp betreffende de financiële reorganisatie van de Nederlandsche Spoorwegen wordt over bovenstaand onderwerp een uitvoerige beschouwing gegeven.

B b VII 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
October 1936

De vraag naar personenauto's in de Vereenigde Staten

Zoowel voor de vervangingsbehoefte als voor de nieuwe aanschaffing wordt een verklaring gegeven, die een meer structureel en een meer conjunctureel element bevat. De structurele factor in het geval van de vervangingsbehoefte is de levensduur, bij de nieuwe aanschaffing het verzadigingsproces. Tot de conjuncturele factoren behoort in beide gevallen de koopkracht, in het tweede geval bovendien de prijs van nieuwe auto's. In het algemeen hebben de structurele factoren een invloed die slechts langzaam wijzigt, waardoor voorspelling mogelijk is.

Het verzadigingsproces zou vrijwel geen nieuwe structurele aanschaffing doen verwachten, de bevolkingstoename wel. De invloed van de conjunctuur speelt echter een grotere rol en deze ligt in het onzekere.

B b VII 6 *De Nederlandsche Conjunctuur Nov. 1936*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Financieringsmaatschappijen na de devaluatie

Polak, Prof. dr. N. J. — Tot 26 September was het parool: aanpassen, thans is het: aanpakken. Het is niet meer noodig, voor elke vermogensbehoefte bedevaarten te ondernemen naar Bezuidenhout en Kneuterdijk. Spr. acht de perspectieven gunstig, mits regeering en bankwezen tijdig en op de juiste wijze den nieuwen toestand weten te ontwikkelen en mits thans als leuze wordt aanvaard: wie achterom kijkt, laten we achter als een zoutpilaar. (Verslag van een lezing).

B b X 1 *De Naamlooze Vennootschap Nov. 1936*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Doepke, Kurt-Heinz. Unordentliche Buchführung. Was bieten Rechtssprechung und Rechtsauslegung dem Betriebswirt für den Begriff der unordentliche Buchführung? Halle, 1936.

Eismann, Otto. Die Ausgleich-Buchhaltung. Düsseldorf, 1936.

Finanz, Kassen- und Rechnungswesen der Deutschen Reichsbahn. Berlin, 1936.

Gangloff, Walter und Helmut Kühne. Die doppelte Buchhaltung methodisch dargestellt. Dresden, 1936.

Kresse, Werner und Hans Mettert. Die Schule des Bilanzbuchhalters. 300 Aufgaben aus Buchhaltung, Bilanz. Steuer und Recht. Leipzig, 1936.

Langhammer, Hans. Buchführung. Potsdam, 1936.

Rogers, N. R. and R. W. Walls. Arithmetic and accounts. London, 1936.

Thoms, Walter. Kameralistische oder kaufmännische Buchführung? Ein Beitrag zum Rechnungswesen kommunaler Betriebe. Berlin, 1936.

Waibel, Georg. Wie behandle ich die Rechnungsabgrenzungspos- ten? Ein kleines, aber wichtiges Kapitel der kaufmännischen Buchführung. Stuttgart, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Hale, R. S. Language of economics and ethics. Boston, 1936.